

УДК 338.484

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: РОЛЬ В БРЕНДИНГЕ ТЕРРИТОРИЙ

АТИКЕЕВА САЙРАН НИКОЛАЕВНА

к.э.н., доцент, ассоц.профессор, Университет «Туран-Астана»,
Астана, Казахстан

КАМЕНОВА МАЗКЕН ЖАНАТАЕВНА

д.э.н, профессор, Университет «Туран-Астана»,
Астана, Казахстан

САЛЬМЕНОВА САЛТАНАТ КАСЫМХАНОВНА

старший преподаватель, Университет «Туран-Астана»,
Астана, Казахстан

КАРАЖАНОВА МЕЙРАМГУЛЬ ХАСЕНОВНА

старший преподаватель, Университет «Туран-Астана»,
Астана, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы развития гастрономического туризма как одного из важных направлений международного туризма. Раскрывается роль гастрономического туризма в формировании бренда территории.*

***Ключевые слова:** гастрономический туризм, бренд, территория, национальная кухня, культура питания.*

Гастрономический туризм – новое направление развития мирового туризма, которое может являться одним из возможных направлений сохранения и развития экономики традиционного хозяйства, культурного наследия и фактором устойчивого развития территорий [1].

Цель гастрономических туров – познакомиться с особенностями кухни той или иной страны. При этом важно узнать особенности местной рецептуры, которая веками вбирала в себя традиции и обычаи местных жителей, их культуру приготовления пищи. Гастрономическое путешествие называют «палитрой, с помощью которой турист может нарисовать свое представление о той или иной стране. Еда приоткрывает тайну духа народа, помогает понять его менталитет» [2].

Туроператоры все чаще отмечают, что люди выбирают места для отдыха не по числу пляжей или памятников истории, а, в том числе, оценивая гастрономическую привлекательность страны. Популярными странами данного направления традиционно являются европейские государства и азиатские страны, такие как Индия, Таиланд, Япония, Китай. Гастрономический тур как услуга – это нечто большее, чем просто путешествие, поскольку он является хорошо продуманным комплексом мероприятий для дегустации 2 традиционных в определенной местности блюд, а также отдельных ингредиентов, не встречающихся больше нигде в мире, имеющих особый вкус. Гастрономические туры обычно рассчитаны на 6–8 дней. Причем в тур может быть включено не только посещение лучших ресторанов, но и участие в технологии приготовления блюд, традиционном празднике с культурной программой, экскурсии на предприятия, а также посещение кулинарных и винных курсов. Для организации гастрономического тура следуют правильно поставить цели и задачи, определить ресурсы и возможности той или иной территории. От этого будет меняться концепция разработанного тура, объекты показа и форма работы с туристами на маршруте. Во-первых, интерес организаторов и туристов вызывает заданная территория, на которой имеется пищевое сырье для гастрономического тура. Во-вторых, внимание туристов может

привлечь переработка этого сырья, т.е. технологии, применяющиеся на предприятиях по производству конечного продукта. В-третьих, необходимо организовать дегустацию полученного продукта, которая является одной из самых популярных форм работы с экскурсантами. В-четвертых, желателен наличие точки продажи для приобретения данного продукта для личного употребления и в качестве сувенира [3].

Одной из форм работы является музей при предприятии или отдельно стоящий музейный комплекс, рассказывающий об истории изготовления продукта, совершенствовании технологий сбора и переработки сырья. Плюсом является наличие площадки с возможностью проведения мастер-классов, дегустаций и тематических праздников. Так как данный вид туризма имеет общие черты с другими видами, гастрономический туризм может быть частью комплексного тура или же обладать некоторыми признаками других видов туризма, по которым можно провести классификацию: – сельский («зеленый») гастрономический туризм; – деловой (городской) гастрономический туризм; – событийный (фестивальный) гастрономический туризм; – культурно-познавательный гастрономический туризм. Сельский гастрономический туризм напрямую связан с агротуризмом. Во время таких туров люди находятся в естественной природной среде, познают сельскую культуру и быт, стараются изолироваться от современного мира и стремятся жить, как их предки: занимаются собирательством, живут без особых удобств, помогают фермерам заниматься сельскохозяйственными работами и употребляют в пищу экологически чистые продукты. Во время деловых поездок посещаются фабрики, цеха на заводах, знаменитые предприятия питания и «ресторанные цепи», проводятся презентации новых брендов и блюд, мастер-классы. Событийный или фестивальный гастрономический тур имеет своей целью посещение конкретного события или гастрономического фестиваля, которые периодически проводятся по всему миру и имеют огромную популярность. Например, сентябрь – время Устричного фестиваля в Ирландии и Октоберфеста в Мюнхене. В июле традиционно проходит праздник испанской национальной еды Сан-Фермин и Бонтон – фестиваль тунца в Италии, а в ноябре во Франции – Божоле Нуво – праздник молодого вина и фестиваль белых трюфелей в СанМиниато. Понятие «культурно-познавательный гастрономический туризм» достаточно абстрактное, так как в данном случае речь идет о комбинированном туре. Это может быть поездка в страну с богатыми кулинарными традициями, знакомство с ее достопримечательностями, включая и особенности кухни во время обедов с элементами национальной кухни. Можно говорить о роли продовольствия в туризме на разных этапах путешествия: – предварительное посещение (pre-visit): еда из региона потребляется дома, перед поездкой в качестве пробы; – путешествия до места назначения: во время этой фазы, местные продукты встречаются на пути к месту назначения, например, в самолетах, поездах, иных точках питания по дороге; – в пункте назначения: это основной этап гастрономического тура, который состоит из дегустации, изучения кулинарии и опыта в месте назначения; – путешествия от места назначения; – после посещения (post-visit): этот этап состоит из потребления и кулинарного впечатления от еды, после возвращения из места назначения [4].

Каждый кулинарный опыт является воспоминанием о месте назначения, каждый запах и вкус укрепляет и восстанавливает воспоминания о поездке. Пища и место связываются между собой, формируя основу, которая включена в современное развитие экономики впечатлений, и дает возможность увидеть новый вариант использования территории или среды [5].

Производители продуктов питания различными способами используют интерес потребителей к еде, ассоциирующейся с профилем региона, где 4 некоторые моменты могут умалчиваться, а на других, наоборот, делаться акцент. Таким образом, появляется понятие «бренд территории». Брендинг территорий – стратегия повышения конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон и государств с целью завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов [6].

Расширенное толкование гастрономического бренда предусматривает продвижение территории как экспортера уникальной высококачественной продукции. Узкое толкование гастрономического бренда подразумевает поиск особенностей региональной кухни, часто выражающихся в наличии одного или нескольких местных блюд, встречающихся только в данном регионе или обладающих особой аутентичностью [7].

Компоненты гастрономического бренда: – хорошо развитая сфера гастрономии; – энергичное гастрономическое сообщество с традиционными ресторанами и поварами; – местные ингредиенты, используемые в традиционной кухне / местное ноу-хау в кулинарии; – традиционные продовольственные рынки и пищевая промышленность; – гастрономические фестивали, награды, конкурсы; – уважение к окружающей среде; – продвижение гастрономии в образовательные учреждения. Разные земли и территории стран могут очень отличаться своими кулинарными традициями, кроме того, на кулинарию оказывают влияние кухни соседних регионов. Некоторые блюда даже носят названия географической местности: шварцвальдская ветчина, нюрнбергские пряники, сыр Эдем, Рокфор, краковская колбаса, орлеанские континьяки, кофе по-венски, петух в вине по-бургундски и т. д. Связь географических названий или территорий с едой возникла еще до начала процесса торговли продуктами на рынке, и давно используется для классифицирования продуктов. Репутация местности может даже добавлять ценность продукту.

В настоящее время пища становится не просто едой, а нечто большим, чем ценность ее питательности. Пища – один из старейших инструментов и самых конкретных культурных проявлений, которые заявляют о том, кто мы есть и к какой группе хотим относиться. Культура питания значима сама по себе как инструмент развития туристского направления. Выделяются стереотипные пищевые профили, делается акцент на пищевых предпочтениях ведущей группы общества, ценится эксклюзивность и создаются определенные культурные символы того или иного места. Страны, взявшие для себя ориентиром гастрономические туры, стремятся к уникальности и борются за положительные бренды своей территории, преследуя коммерческие и политические цели в виде формирования региональной идентичности рынка [8].

Гастрономический туризм показал себя достаточно доходной статьей государственной экономики, и не случайно за его развитие взялись даже те страны, о гастрономической культуре которых обывателю раньше ничего не было известно. Популяризировать национальную кухню принялись многие страны Средиземноморья. Причем трудности в виде отсутствия четкого определения национальной кухни не являются для них преградой. Общепринятые бренды некоторых стран отлично работают на туристическую индустрию. В Казахстане гастрономический туризм еще только зарождается, элементы гастрономических туров операторы включают в основные туристские программы, а собственно гастрономическая концепция поездки – большая редкость. Нет на данный момент и четкой системы гастрономических туров, как например во Франции.

Гастрономия зачастую принципиальным образом влияет на выбор путешественником направления поездки, люди готовы тратить на питание большие средства. Бывает и так, что желание познакомиться с уникальными блюдами является главной причиной поездки. Турист рассматривает местную кухню как способ лучше познакомиться с обычаями, традициями и культурой.

Таким образом, стратегия повышения конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон с целью завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов может осуществляться за счет гастрономических брендов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гастрономические бренды: портал «Наука о рекламе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.advertology.ru>.
2. Гастрономический туризм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gastrotur.ru/gastronomicheskiy-turizm>.
3. Брюнцова В.И. История развития гастрономического туризма в мире / В.И. Брюнцова, Л.А. Ружинская // Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства : материалы 6 межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием / отв. ред. Е. И. Мишнина. – Рязань, 2019. – С. 29-33.
4. Гордин В. Э., Трабская Ю. Г. Гастрономические бренды дестинаций: подходы и применение. Коллективная монография. – СПб.: Левша-Санкт-Петербург, 2014. – 208 с.
5. Гордин В. Э., Трабская Ю. Г. Региональные гастрономические бренды как фактор развития туристских территорий. – СПб.: Научный исследовательский Университет Высшая школа экономики, 2013. – 216 с.
6. Нагорняк Т. Л. Брендинг территории как вектор политики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/4/Nagornyak_Place-Branding/.
7. Железова О. Р. Этнический гастрономический туризм, его роль в сохранении национальной культуры и самобытности народов // Молодой ученый. – 2013. – № 5. – С. 855-858.
8. Динни К. Брендинг территорий: лучшие мировые практики. – М.: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 336 с.